

**GEOGRAFIYA MAYDONCHASIDAN DARSLARDA KUZATISH VA TAJRIBA
METODIDAN FOYDALANISH.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6570246>

Ergasheva O'lmasoy Roziqovna

**Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani 37-maktabining geografiya fani
o'qituvchisi**

Raxmonova Sanobar.

**Navoiy shahar Alisher Navoiy nomidagi IDUM ning geografiya va iqtisodiy bilim
asaoslari fani o'qituvchisi**

Annotatsiya: *O'qituvchi avval o'quvchilarni geografiya maydonchasidagi kuzatishlar tabiiy geografiya kurslari mazmuniga kuzatuvchilardan ancha uzoq masofada bo'lgan tabiat ob'ektlari tushunchalar to'g'risida puxta bilim egallashda qo'llaniladigan usullardan qo'llash. Inson o'zining yashab turgan joyi uning muhiti va tabiati, undagi o'zgarishlarning mohiyatini vujudga kelishi va qonuniyatlarini bilmay turib boshqa bilimlarni egallay olmaydi, shuning uchun ham amaliyot, tajriba kuzatish darslari har bir o'quvchining dunyoqarashini oshirish geografiya darslarini mazmunini belgilab beradi.*

Kalit so'zlar: *Geografiya maydonchasi, rostomer, kvadrat metr, kub metr, o'lchov yo'lkasi, gnomon, qutb yulduzi ko'rsatkichi, burchak o'lchagich, rumb-azimutlar halqasi, quyosh soatlari, o'z joyining meridian va parallelini ko'rsatuvchi chiziqalar, shimoliy qutb ko'rsatkichi, transporterdan yasalgan eklimer, oddiy gnomon asbobi, meteriologikbudka, psixrometr, flyuger, yog'in o'lchagich, qor qalinligini o'lchaydigan reyka, har xil termometrlar (maksimal va minimal, tuproq termometrlari, avtomatik meteorologiya stansiyasi.*

**OBSERVATIONS AND EXPERIMENTS IN THE LESSONS FROM THE SITE
OF GEOGRAPHY USING METHOD.**

Ergasheva Olmasoy Rozikovna,

teacher of geography at school No. 37 of the Kattakurgan district of Samarkand region

Rakhmonova Sanobar

teacher of geography and economics at Alisher Navoi IMAM in Navoi.

Annotation: *The teacher first invites students to use the methods used to gain in-depth knowledge of the concepts of natural objects that are far from observers in the content of natural geography courses. A person cannot acquire other knowledge without knowing where he lives, his environment and nature, the nature of changes in it, its laws, therefore practice, observation lessons determine the content of geography lessons to improve the outlook of each student.*

Key words: *Geographical area, stadiometer, square meter, cubic meter, measuring track, gnomon, polar star indicator, goniometer, rumb-azimuth ring, sundial, lines indicating the meridian and parallels of its location, north pole indicator, conveyor eclimier, simple gnomon*

Geografiya maydonchasi ochiq joyda amaliy ishlar olib borishga mo'ljallab jihozlanagan joydir. Geografiya maydonchasini "Tabiat laboratoriyasi" deyish mumkin, chunki "Tabiat laboratoriyasi" da o'tkazilgan mashg'ulotlar o'quvchilar bilimni puxta bo'lishini ta'minlaydi, turli asoslar bilan ishlashga doir ko'nikmalarni hosil bo'lishiga yordam beradi. O'quvchilar geografiya maydonchasida tabiat hodisalarini kuzatishga, ijtimoiy foydali mehnat qilishga o'rganadilar.

Geografiya maydonchasi iloji boricha ochiqroq joyda tashkil etilishi lozim. Bu ko'z bilan chamalab plan olish, quyoshning chiqishi va botishini, uning gorizontdan balandligini yil o'zgarishini kuzatishga aniqlashga imkon beradi. Geografiya maydonchasining maktab tajriba uchastkasi yonida bo'lishi maqsadga muvofiq. Chunki bu fenologik hodisalarni tushuntirish, qishloq xo'jalik ekinlarini rivojlanishini iqlimga bog'liq ekanliklarini o'z ko'zlari bilan ko'rib, bilib olishga imkon beradi. Maktab yonidagi joyga qarab geografiya maydonchasining kattaligi 25X20 m, 20X15 m, 20X10 m, 10X10 m bo'lishi mumkin.

Geografiya maydonchasida quyidagi asboblardan bo'lishi mumkin. Bino va daraxtlarning balandligini aniqlash uchun rostopmer, maydonlarning kattaligini aniqlash uchun kvadrat metr, hajmiga oid tasavvur hosil qilish uchun kub metr, qadam uzunligini aniqlash uchun o'lchov yo'lkasi.

Joyda orientirlash uchun: soyaga qarab shimoliy yo'nalishni aniqlaydigan-gnomon, qutb yulduzi ko'rsatkichi, burchak o'lchagich, rumb-azimutlar halqasi, quyosh soatlari, o'z joyining meridian va parallelini ko'rsatuvchi chiziqalar kerak. Astronomik kuzatish olib borish uchun: Shimoliy qutb ko'rsatkichi, transporterdan yasalgan eklimer, oddiy gnomon asboblari kerak. Meteorologik kuzatish olib boriladigan: meteorologikbudka, psixrometr, flyuger, yog'in o'lchagich, qor qalinligini o'lchaydigan reyka, har xil termometrlar (maksimal va minimal, tuproq termometrlari) bo'lishi lozim. Shuningdek avtomatik meteorologiya stansiyasi ham bo'lishi mumkin.

Yuqoridagilardan tashqari geografiya maydonchasida: rel'ef shakllari va sun'iy hovuzcha, sun'iy tepa va soylik, qumli yashiklar, tog' jinslari kolleksiyalari bo'lishi maqsadga muvofiq. Geografiya maydonchasida quyoshning gorizontdan balandligi, kun va tunning uzunligi, ob havo holatini kuzatish, topografiyadan amaliy mashg'ulotlar (orientirlash, oraliqni o'lchash, maktab yoni yoki o'chastkasini planini olish, rel'efni gorizontallar yordamida tasvirlash, profil chizish kabi), "Gidrogeografiya" va "Atmosfera" mavzularini o'rganish bilan bog'liq bo'lgan ayrim amaliy ishlarni, shuningdek fenologik kuzatishlarni olib borish mumkin. Shahardagi ko'pchilik maktablarda talabga javob beradigan geografiya maydonchasini tashkil etish uchun sharoit yetarli deb bo'lmaydi. Shuning uchun maktablarda ixcham geografiya maydonlarini tashkil etish mumkin.

Bunda programmada ko`zda tutulgan zarur asboblardan, shuningdek muhim jihozlardan bo`lishi shart. Geografiya maydonchasini tashkil etish imkoniyati bo`lmagan maktablarda meteorologik burchak tashkil etish kerak. Kuzatish - tabiatni o`rganishning juda yaxshi usuli, chunki u tabiat haqidagi faktlarni to`plashga, tabiatdagi narsa va hodisalar to`g`risida dastlabki tasavvurlarni xosil qilishga imkon beradi.

Kuzatish vaqtida o`quvchilar tabiatdagi narsa va hodisalarni voqylikda qanday bo`lsa shundayligicha, ularga biror bir o`zgarishlar kiritmasdan idrok qiladilar. Tabiatshunoslikka oid kuzatishlar qisqa va uzoq vaqt davom etadigan bo`ladi. Ularning ba`zilari bir dars mobaynida o`tkaziladi, masalan, suvni haydash yo`li bilan erigan moddalardan tozalash, loy va qumli tuproqning suv o`tkazuvchanligi va nam saqlashligi, akvariumdagi baliqlarning harakat xususiyatlari va hokazolarda ustida olib boriladigan kuzatishlar. Boshqa paytlarda bolalarning kuzatishlari uzoq davom etish xarakterida bo`ladi va tabiatda, jonli tabiat burchagida, geografiya maydonchasida, maktab o`quv-tajriba o`chastkasida, qishloq xo`jaligida, uy sharoitlarida olib boriladi. Masalan, bolalar butun o`quv yili davomida o`z o`lkalarining ob-havosi, quyoshning yer yuzasidan balandligi, mahalliy o`simliklar va hayvonlarda ro`y beradigan mavsumiy o`zgarishlar ustida kuzatish ishlari olib boradilar.

O`quvchilarning maktab geografiya maydonchasidagi kuzatishlari. Tabiatshunoslik kursi mazmuniga kuzatuvchilardan ancha uzoq masofada bo`lgan tabiat ob`ektlari va hodisalari haqidagi bir qator tushunchalar kiradi. Tabiatdagi ba`zi ob`ekt va hodisalarni o`quvchilar bevosita kuzata olmaydilar, ular to`g`risidagi tushunchalar esa o`zlashtirib olish uchun ancha qiyin. Ana shunday tushunchalarni tarkib toptirishda maktab geografiya maydonchasi katta yordam ko`rsatishi mumkin. Geografiya maydonchasi - zarur asboblardan bilan jihozlangan o`quvchilarning tabiatshunoslik va geografiyaga doir kuzatish ishlari olib borishi va mashg`utlar o`tkazishi uchun ajratilgan joy.

Maktab geografiya maydonchasini ochiq yerdagi laboratoriya deb atash mumkin. Bu yerda III - IV sinf o`quvchilari ish olib boradilar. O`quvchilarning atrofdagi tabiatni bevosita kuzatishlaridan maqsad jonsiz tabiat hodisalari o`rtasida aloqa va bog`liqliklarni aniqlashdan iborat.

Geografiya maydonchasi uchun 25x25 m li maydon tavsiya etiladi. Bunday maydonchada tegishli jihozlardan va asboblardan joylashtiriladi hamda o`quvchilarning mustaqil ishlarni bajarishlari uchun hamma sharoitlar yaratiladi. Biroq, hamma maktablar ham geografiya maydonchasiga shunday katta territoriyani ajratish imkoniyatiga ega emaslar. SHu sababli geografiya maydonchasini kichikroq - 10 x 10 m o`lchamda jihozlash mumkin. Geografiya maydonchasi katta daraxt va binolardan soya tushmasligi uchun maktab hovlisining ochiq yeriga joylashtiriladi. SHunday qilinganda barcha yo`nalishdagi shamollar uchun to`siq bo`lmaydi va osmon jismlarini kuzatish imkoniyati bo`ladi. Geografiya maydonchasining o`quv-tajriba

uchastkasi bilan yonma-yon bo`lishi maqsadga muvofiqdir.

Geografiya maydonchasi uchun ajratilgan joy tekislanadi, devor bilan to`sib olinadi va asbob-uskunalar o`rnatiladi. Tabiatshunoslik darslari uchun quyidagi asbob uskunalar kerak bo`ladi.

1. Mo`ljal olish ko`nikmalarini hosil qilishga mo`ljallangan asboblar: mahalliy meridian va parallellar modeli 2 m balandlikdagi to`rtta yog`ochga biri meridian yo`nalishi bo`yicha, ikkinchisi parallellar yo`nalishi bo`yicha ikkita sim tortiladi. Meridianlar bo`yicha tortilgan sim gorizontning Shimol va Janub parallellari bo`yicha tortilgan sim Sharq va G`arb tomonlarini ko`rsatadi. Shunday qilib qurilma ayni vaqtda gorizont tomonlarining ko`rsatkichi hamdir.

2. Astronomik asbob uskunalar: a) Shimoliy qutb ko`rsatkichi. Yerga qazib o`rnatilgan va balandligi 1 m 20 sm bo`lgan yog`och qoziqning uchiga uzunligi 1 m 50 sm bo`lgan yog`och taxtacha mahkamlanadi. Yog`ochning uchi Shimol qutbiga qaratiladi.

b) transportirdan yasalgan eklimetr - Quyosh, Oy, yulduzlar va boshqa osmon jismlari (yoritrichlar)ning gorizontdan balandligini, shuningdek joyning kengligini ulchashga yordam beratsi. SHimoliy yarimsharlarda joyning kengligi qutb yulduzining gorizontdan balandligiga qarab aniqlanadi. (4- rayem). O`quvchilarning o`zlari o`qituvchi raxbarligida eklimetr tayyorlashlari mumkin;

v) oddiy yog`och - gnomon. Maydonchani tekislangan joyiga 1 m 30 sm uzunlikdagi yog`och ko`miladi. Uning 30 sm yerga ko`miladi, 1 m esa yer yuzasida qoladi. Reta (tosh bog`langan ip) yordamida yog`och vertikal qilib o`rnatiladi. Tush vaqtida yog`ochdan tushayotgan soya shimol tomonni kursatadi. Gnomon yordamida xar oyda Quyoshning chiqish va botish joylari kuzatiladi, shuningdek quyoshning gorizontdan balandligi aniqlanadi

3. Meteorologik asbob-uskunalar:

a) meteorologik budka. Unga quyidagi asboblar joylashtiriladi: havoning temperaturasini o`lchash uchun termometr, xavo bosimini o`lchash uchun barometr, havoning namligini o`lchash uchun gigrometr. Meteorologik bo`dka geografiya maydonchasining soya tushmaydigan taxminan 2 m balandlikda o`rnatiladi;

b) flyuger - shamol yo`nalgishi va tezligini aniqlash uchun. Flyuger simyog`ochga taxminan 10 m balandlikda o`rnatiladi. Agar baland bino yoki daraxtlar flyugerning normal ishlashi uchun xalaqit bersa, u maktab tomiga o`rnatiladi;

v) osadkomer - atmosfera yog`inlari giqdorini o`lchash uchun;

g) qor o`lchash reykasi – qor qoplami qalinligini aniqlash uchun.

Tog` jinslari va suvning ishini o`rganish uchun kerakli asbob-uskunalar: sun`iy tepalik, sun`iy hovuz, daryo modeli, tog` jinslari va atrofdagi tuproq namunalari.

Oqar suvlarning ishini kursatish uchun geografiya maydonchasiga vodoprovod o`tkaziladi. Qirg`oqlarning yuvilishga, sharsharalarning, ostonalarning hosil bo`lish

protsessining ko`rsatish uchun sun'iy suv olish yo`liga to`siqlar qo`yiladi. Qo`lda yasalgan kichkinagina daryo modeliga to`gon xam qurish mumkin.

- 1) Yerning so`tkalik va yillik harakati natijasida Quyosh harakatini ko`rish mumkin;
- 2) Quyoshning tush vaqtidagi balandligi yil davomida o`zgaradi;
- 3) xavo temperaturasining sutka davomida o`zgarishi gorizontga nisbatan Quyosh balandligining o`zgarishi bilan bog`liq;
- 4) gorizontga nisbataa Quyosh balandligining o`zgarishiga qarab xavo temperaturasi yil davomida o`zgarib boradi.

Quyosh balandligining uzgarishini kuzatish uchun maxsus asbob - gnomondan foydalaniladi. Quyoshning tush vaqtidagi balandligini anishlash uchun o`quvchilar sterjen (yogoch)dan tushayotgan soyaning uzunligini o`lchaydilar (sterjen balandligi - 100 mm). Masalan, 22 aprel kuni Toshkentda tush vaqtida sterjendan tushayotgan soyaning uzunligi 52 mm ga teng edi.

Gnomon sterjenning balandligi va undan tushayotgan soyaning 1 sm = 1 sm masshtabli qog`ozga tushiriladi.

Chizmadagi A, V sterjenning uzunligi ham 100 mm ga teng, soyaning uzunligi - 52 mm. A nuqtasini S nuqtasi bilan birlashtirsak, A, S chizig`i hosil bo`ladi. Bu chiziq Quyosh nurlarining yo`nalishini ko`rsatadi, hosil bo`lgan V, S, A

burchagi gorizontga nisbatan Quyosh balandligini belgilaydi. Rasmda V, S, A burchagi 61° ga teng. Demak, gorizontga nisbatan Quyoshning tush vaqtidagi balandligi 22 aprel kuni Toshkentda 61° ga teng bo`ladi.

Yulduzlar ustidagi kuzatishlar juda qiziqarli. Qutb yulduzi ko`rsatkichi yordamida o`quvchilar Qutb yulduzining uzgarmasligini, u doimo bir joyda turinishini bilib oladilar. O`quvchilar biror bir boshqa yulduzni ham kuzatishlari mumkin. Bunda ular bu yulduzning geografiya maydonchasidagi biror buyumga nisbatan tutgan xolatini qayd qiladilar.

Sayyoralarni va Oy fazalarining o`zgarishini kuzatish uchun o`qituvchi qachon,

qaysi soatlarda, qanday sayyora osmonning qayerida ko`rinishini bilishi kerak. O`qituvchi bu ma'lumotlarni, shuningdek Oyning chiqishi va Geografiya maydonchasida astronomik kuzatishlar olib boriladi: Quyoshning chiqishi va botishi gorizontga nisbatan Quyosh balandligining uzgarishi, yulduzlar, sayyoralar, Oy fazalarining o`zgarishi kuzatiladi.

”Yer - Quyosh sistemasidagi sayyora” mavzusi IV sinf o`quvchilari uchun eng qiyin mavzulardan biridir. Gorizontga nisbatan Quyosh balandligining o`zgarishini, tush vaqtidagi soyaning uzunligini, Quyosh chiqish va botish nuqtalarining siljishini muntazam kuzatish natijasida bu mavzuni o`rganish osonlashadi.

Quyoshning chiqishi va botishini kuzatish uchun gnomon – yog`och atrofida diametri

1 m bo`lgan aylana chiziladi. Oyda bir marta kuzatish olib boriladi. Yog`ochdan Quyoshning chiqish va botish tomoniga tushayotgan soyaning aylanani kesib o`tgan joylari chiziq bilan belgilab qo`yiladi. Quyoshning chiqish va botish vaqti belgilanadi va qayd etiladi.

Kuzatishlar kun va tunning davom etishini ham aniqlashga imkon beradi.

Quyoshning tush vaqtidagi balandligini kuzatish quyidagi tushunchalarning shakllanishiga yordam beradi. Botishi xamda uning fazalari o`zgarish vaqti haqidagi ma'lumotlarni Ozbekistonning varag`i yirtib olinadigan kalendaridan olishi mumkin. O`quvchilar o`quv yilining dastlabki kunlaridan boshlab meteorlogik kuzatishlar olib boradilar va uni yil oxirigacha davom ettiradilar. Ob-havo ustidagi kuzatishlar bolalarning II-III sinflarda olib brogan kuzatishlarining davomi hisoblanadi. Ob-havo ustida olib borilgan doim kuzatishlar uquvchilarni o`z o`lkasining ilim xususiyatlarini tushunishga olib keladi, ob-havoning ayrim elementlari o`rtasidagi bog`liqlikni konkret misollar asosida tushunishga imkon beradi.

Asboblar yordamida olib boriladigan dastlabki mustaqil kuzatishlar uqituvchi rahbarligida geografiya maydonchasida o`tkaziladi. O`qituvchi o`quvchilarni havo temperaturasini o`lchash qoidalari bilan, flyugerga qarab shamolning yo`nalishini aniqlash bilan tanishtiradi.

O`qituvchi o`quvchilarga bulutlikni qanday kuzatish kerakligini tushuntiradi. «Ochiq», «bulutli» havo tushunchalarining mazmunini ta`kidlab o`tadi. Havoning temperaturasi va shamolning yo`nalishi tush vaqtida kuzatiladi, bulut bosganlik va yog`inlar xaqidagi ma'lumotlar kunning oxirida yozib qo`yiladi. O`qituvchi o`quvchilarni shamol yo`nalishi, bulutlik, yog`in turlari belgilanadigan shartli belgilar bilan tanishtiradi.

Kuzatish natajalari, “ Kuzatishlar kundaligiga” qo`yiladi, tabiatdagi va kishilar xayotidagi mavsumiy xodisalar tug`risidagi ma'lumotlarni ham shu yerga yozib qo`yish maqsadga muvofiqdir. Masalan, momaqaldiroq, issiq havo, dastlabki sovuqlar, hovuzlarning yaxlashi, paxta terimining boshlanishi va hokazo. Ob - havo ustidagi kuzatishlar quyidagi forma bo`yicha olib boriladi:

Individual tarzidagi “Kuzatishlar kundaligi»dan tashqari, sinf ob-havo kalendari ham olib borish tavsiya etiladi. Uning formasi tabiatshunoslik darsligida berilgan ilovada keltirilgan. Sinf ob-havo kalendaridagi yozuvlarni navbatchi o`qituvchilar olib boradilar. Programmaning ob-havoni oldindan aytib borish xaqidagi masalasini o`rganish paytiga kelib o`quvchilarda yetarlicha ma`lumotlar zapasi to`planadi. O`quvchilar bu ma`lumotlarga tayanib ob-havoni tug`ri aytib berishga imkon beruvchi ba`zi hodisalarning eng oddiy bog`lanishlarini va qonuniyatlarini aniqlay olishlari mumkin.

Fenologik kuzatishlar. Butun tabiatshunoslik kursi tabiatdagi o`simliklarning gullashi, mevalarning pishib yetilishi, xazonrezgilik, qushlarning uchib kelishi va uchib ketishi kabi mavsumiy xodisalarning boshlanish vaqtini kuzatish bilan bog`langan. Ana shunga o`xshash kuzatishlar fenologik kuzatish deb ataladi, jonli tabiatning mavsumiy rivojlanish qonuniyatlarini muxit sharoitlariga bog`liq ravishda o`rganuvchi fan fenologiya deyiladi.

Tabiatda (masalan, ekskursiyalar vaqtida), qishloq xo`jalik ishlab chiqarishida, maktab o`quv-tajriba o`chastkasida, geografiya maydonchasida fenologik kuzatishlar olib boriladi. Bu kuzatishlar ob-havoni kuzatish bilan mustahkam bog`langan. Tabiatdagi mavsumiy hodisalarni kuzatishdan ko`zda tutilgan maqsad quyidagilardan iborat;

1) mavsumiy xodisalar har qanday joy tabiatining asosiy xususiyatini tashkil etishini o`quvchilar ongiga yetkazish;

2) tabiatdagi davriy xodisalarni o`rganish xalq xo`jaligi uchun katta ahamiyatga ega ekanligini o`quvchilarga konkret misollarda ko`rsatib berish;

3) O`quvchilarda tabiatga muxabbat hissi va unda mustaqil tekshirish ishlari olib borish ishtiyoqi uyg`otish;

4) o`quvchilarni fenologik kuzatishlar o`tkazish metodikasi bilan tanishtirish;

5) o`simliklar hayotida va hayvonot olamida ro`y beradigan mavsumiy o`zgarishlar mazkur joyning tabiiy iqlim sharoitlariga bog`liq bo`lib, vaqt-vaqti bilan takrorlakib turishini o`quvchilarga ishonitirish;

6) O`quvchilarda fenologik kuzatishlar, Quyoshning tush vaqtidagi balandligining mavsumiy uzgarishlari, xavo temperaturasining o`zgarishi hamda o`simliklarning rivojlanishi va hayvonlar hayotidagi, shuningdek kishilar faoliyatidagi mavsumiy hodisalar o`rtasidagi bog`likni aniqlash imkonini beradi.

Fenologik kuzatishlar jonajon tabiat hodisalari o`rtasidagi eng muhim bog`liqliklarni ko`rish imkonini beradi. Masalan, maynaning sayrashi boychechakning paydo bo`lishiga tug`ri keladi, bu esa bahorning belgisi, shaftolining gullashi – ko`klamdagi kecha kunduz barovarligiga, olmaning gullashi – tog` oldi rayonlarida daryo toshqinlariga tug`ri keladi; gilos va qulupnayning pishishi esa yoz boshlanganligidan dalolat beradi va hokazo.

Mavsumiy hodisalar ustidagi kuzatishlar o`quv yilining dastlabki kunlaridan

boshlanadi. Kuzatishlar olib borish uchun o'quvchilarni gruppalariga bo'lish maqsadga muvofiqdir. Har bir gruppaga bir ob'ektni kuzatish topshiriqni oladi. Har bir gruppaga starosta tayinlanadi. Starostaning o'zi ham kuzatish olib boradi va bugun gruppaga a'zolarining kuzatishlarini bir kundalikka yig'adi, kuzatish natijalari xam shu yerga yozib qo'yiladi. O'qituvchi oyda bir marta kundalikni tekshiradi va yo'l qo'yilgan xatolarni ko'rsatgan xolda uni baxolaydi. O'quv yilining oxirida ayrim o'quvchilarning kundalikni yaxshi yurigranligini qayd qilish va ularni rag'batlantirish maqsadga muvofiqdir. IV sinf o'quvchilariga darslikning 210-211- betlarida ko'rsatilgan fenologik kuzatishlar o'tkazish tavsiya etiladi. IV sinf tabiatshunoslik darsligiga berilgan ilovalarda fenologik kuzatishlarni yozib borish formalari berilgan va kuzatish ob'ektlari ko'rsatilgan.

Kuzatishlar doirasi va kuzatish ob'ektlari imkoniyatlarga va maktab joylashgan joy sharoitlariga qarab cheklangan bo'lishi yoki kengaytirilishi mumkin.

Kuzatish materiallari o'quv protsessida: ya'ni materialni o'rganishdagi suxbat va hikoya vaqtida foydalaniladi. Bu bilimlarning mustahkam va konkret bo'lishiga yordam beradi va katta amaliy ahamiyatga ega bo'ladi

Geografiya maydonchasida olib borilgan amaliy mashg'ulot va mustaqil ishlash davomida o'quvchilarga mehnat tarbiyasi singdiriladi. Geografiya maydonchasida o'quvchilar metrologik asbob uskunalar havoning namligini, shamolning yo'nalishini va tezligini yog'inlar miqdorini qor qalinligini aniqlash uchun foydalanadilar. Shu bilan birga maxsus asbob uskunalar yordamida tog' jinsi va mineral namunalarni o'rganadilar. Sun'iy tepalik, sun'iy hovuz, daryo modeli atrofdagi tuproq namunalari asosida tajribalar olib o'tkaziladi. Bularning hammasi o'quvchilardan muayyan jismoniy mehnat talab etadi.

Mavzuni o'rganishda ayrim vazifa topshiriqlarni bajaradilar. Bu ishlar o'quvchilardan mehnat qilishni talab etadi. Buning natijasida zarur geografik ko'nikma va malakalar ortishi bilan o'quvchilar mehnat qilishga odatlanadilar. Geografiya maydonchasidagi amaliy va mustaqil ishlarni muntazam bajarish bilan birga ularning sifati va estetik tomonga alohida e'tibor berib, o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini fikrlash doirasini kengayishiga olib keladi.

